

Международная научная конференция

«НАУКА И ОБЩЕСТВО: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»

16–17 октября 2014 года в Минске состоялась **международная научная конференция «Наука и общество: история и современность»**, организованная Отделением гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси, Институтом социологии НАН Беларуси и Научным советом Международной ассоциации академий наук (МААН) по науковедению. Среди участников присутствовали представители сферы науки и образования из Беларуси, России, Украины и Армении. Доклады участников конференции были представлены на пленарном заседании, а также в рамках работы трех секций: *«Наука – образование – общество: новые формы взаимодействия и интеграции»*, *«Кадровый потенциал науки: проблемы воспроизводства и перспективы развития»* и *«Молодежь в науке»*.

Пленарное заседание было посвящено рассмотрению проблем взаимодействия науки и общества, роли науки в социально-экономическом развитии государства, а также управления научно-технологической сферой. Во вступительном слове директор Института социологии НАН Беларуси, академик-секретарь Отделения гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси А. А. Коваленя подчеркнул важность той роли, которую играют гуманитарные науки в развитии общества, формировании нравственных и культурных ценностей, а также популяризации научной деятельности. В выступлении руководителя Центра мониторинга миграции научных и научно-педагогических кадров М. И. Артюхина особый акцент был сделан на значимости науковедения как сферы научных исследований для реализации продуманной и обоснованной политики в области развития национальной науки, в частности системы ее организации и управления.

На пленарном заседании были заслушаны доклады директора Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси С. М. Дедкова *«Беларусь 2030, наука и экономика: стратегическая перспектива»*; академика НАН Беларуси Е. М. Бабосова *«Человекомерность – перспективный принцип развития науки»*; директора Института философии НАН Беларуси А. А. Лазаревича *«Наука в информационном обществе»*; заведующей отделом экономической социологии Института социологии НАН Беларуси Г. Н. Соколовой *«Состояние и использование человеческого капитала в сферах науки и образования»* и проректора Академии управления при Президенте Республики Беларусь И. И. Ганчеренка *«Синергетический потенциал современного государства от Республики Корея до Республики Беларусь»*. Из зарубежных участников конференции на пленарном заседании выступили представители Центра исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г. М. Доброва НАН Украины О. А. Грачев, рассказавший об истории, достижениях, современном состоянии и перспективах развития

Национальной академии наук Украины, а также А. С. Попович с докладом «*Бюрократия как социально-психологический фактор формирования общественного сознания*».

По окончании пленарного заседания научная дискуссия продолжилась на заседаниях секций. Сотрудники РИЭПП приняли участие в работе секции «**Кадровый потенциал науки: проблемы воспроизводства и перспективы развития**». М. А. Юревич представил доклад на тему: «*Оценка результативности научной деятельности*» и ответил на ряд вопросов участников секции. Выступление Е. А. Салицкой было посвящено опыту КНР в области кадровой политики в научной сфере. Среди других участников конференции, представлявших Россию, с докладом выступил сотрудник Института проблем развития науки РАН Н. А. Трофимов, который осветил вопросы популярной культуры и научно-инновационного развития в долгосрочной перспективе. Отдельно стоит отметить выступление зав. сектором информационного центра Национальной библиотеки Беларуси В. И. Бричковского на тему «*Роль информационных ресурсов открытого доступа в интеграции науки, образования и производства*». В своей презентации белорусский исследователь обосновал значимость свободного распространения результатов интеллектуальной деятельности, описал тенденции распространения знаний в рамках информационной модели науки.

На второй день мероприятия состоялась встреча представителей дирекции Института социологии НАН Беларуси с зарубежными участниками конференции, на которой обсуждались возможности расширения международного сотрудничества. Сотрудники РИЭПП рассказали об основных направлениях деятельности своего института, научных проектах и изданиях, а также договорились о возможных путях взаимодействия с зарубежными коллегами.

В целом, конференция прошла в дружественной атмосфере обмена опытом в области проведения научных исследований, главным образом социологической, экономической и науковедческой направленности. Сотрудники РИЭПП имели возможность ознакомиться с особенностями научной деятельности и ее организации, а также проблемами науки в странах постсоветского пространства, а также представить результаты собственной работы в рамках тематики конференции.

Обзор подготовили Салицкая Е. А. и Юревич М. А.